

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В СЪВРЕМЕННАТА НЕВРОХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Димитър Славков¹, Светослава Троянова-Славкова¹,
Асен Хаджиянев^{2,3}, Васил Каракостов^{2,3}

¹ Клиника по неврохирургия, болница Хелиос Вогтланд – Плауен, Германия

² Катедра по неврохирургия, Медицински университет – София

³ Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ София

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NEUROSURGICAL PRACTICE: TECHNOLOGIES AND CHALLENGES

Dimitar Slavkov¹, Svetoslava Troyanova-Slavkova¹,
Asen Hadzhiyanev^{2,3}, Vasil Karakostov^{2,3}

¹ Department of Neurosurgery, Medical University – Sofia, Bulgaria

² UMHAT "St. Ivan Rilski" – Sofia

Dimitar Slavkov, (<https://orcid.org/0000-0002-9405-4979>)

Asen Hadzhiyanev, (<https://orcid.org/0000-0002-8999-6611>)

Vasil Karakostov, (<https://orcid.org/0000-0002-1972-7774>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dimitar Slavkov, MD

Department of Neurosurgery

HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH

08505 Plauen, Germany

Email: d.slavkov@abv.bg

DOI: [10.5281/zenodo.20632155](https://doi.org/10.5281/zenodo.20632155)

Received: 30 Apr 2026; Accepted: 15 May 2026; Published: 10 Jun 2026

Copyright: © 2026 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В СЪВРЕМЕННАТА НЕВРОХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Въведение: Неврохирургията е ключова област в прилагането на нови технологични иновации, сред които е и изкуственият интелект (ИИ), който разполага с огромен потенциал да трансформира диагностичната точност, хирургичната прецизност и персонализираната медицинска грижа. Въпреки значителния напредък в развитието на тези технологии, широкото им прилагане в клиничната практика се сблъсква с редица предизвикателства, включително проблеми с качеството на данните, трудности в интерпретацията на алгоритмите и етични въпроси, които изискват внимателно разглеждане. Този обзор анализира съвременното състояние на изкуствения интелект в неврохирургията, като акцентира върху неговите основни приложения, предимства, ограничения и предизвикателства, с които се сблъсква.

Методи: Настоящият обзор на литературата обобщава съвременните изследвания относно изкуствения интелект в неврохирургията, със специален акцент върху рецензирани проучвания, публикувани между 2020 и 2025 г. Извършен е обстоен преглед на данни от бази като PubMed, Scopus и Web of Science, използвайки термини като „изкуствен интелект“, „неврохирургия“ и свързани подспециалности.

Резултати: Приложенията на изкуствения интелект в неврохирургията се разширяват бързо. В невроонкологията системите, основани на ИИ, демонстрират висока точност при откритие и класификация на тумори. В съдовата неврохирургия ИИ помага при откритие на аневризми и ендоваскуларна навигация, което води до повишаване на ефективността на лечението. Интраоперативно инструментите, базирани на ИИ, подкрепят хирурзите, като увеличават прецизността, намаляват времето на операцията и предсказват възможни усложнения. Системите, които използват модели за прогнозиране, помагат за предвиждане на постоперативните резултати и определяне на рисковете за пациентите. Основни предизвикателства за приложението на ИИ са хетерогенността на данните и интеграцията на алгоритмите в съществуващите клинични работни потоци. Допълнително, етични въпроси, като защитата на личните данни и възможността за алгоритмични пристрастия, създават препятствия за по-широкото и ефективно внедряване на тези технологии в практиката.

Заключение: Изкуственият интелект притежава потенциала да трансформира неврохирургията, като значително подобри диагностичната точност, хирургичните резултати и методите за обучение. С продължаващото си развитие, сътрудничеството между ИИ и опитни клиницисти ще бъде от съществено значение за пълноценното използване на неговите предимства в неврохирургичната практика.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

изкуствен интелект, неврохирургия, машинно обучение, дълбоко обучение, невроонкология, спинална хирургия, етика

ВЪВЕДЕНИЕ

Неврохирургията е водещо звено в интеграцията на технологични иновации, като се развива паралелно с напредъка в инженерните науки, компютърната техника и медицинската визуализация. Неврохирургията е водещо звено в интеграцията на технологични иновации, като се развива паралелно с напредъка в инженерните науки, компютърната техника и медицинската визуализация. Успешното комбиниране на стереотаксични техники, невронавигационни системи, интраоперативно невромониторинг и мозъчно картографиране значително подобрява точността на операциите и води до по-добри клинични резултати. Днес изкуственият интелект (ИИ) се явява като следващата трансформираща технология в неврохирургията, притежаваща потенциала значително да подобри диагностичната точност, хирургичната прецизност и персонализираната грижа. ИИ обхваща широк спектър от компютърни инструменти, създадени да симулират човешкото познание, анализ и решаване на проблеми [1].

Машинното обучение (Machine Learning, ML) и дълбокото обучение (Deep Learning, DL) са два основни термина и ключови елемента на изкуствения интелект, които постепенно намират приложение в неврохирургията [1]. Алгоритмите на машинното обучение предоставят на компютрите способността да обработват и анализират големи обеми данни, като откриват закономерности и структури в тях. Това позволява извършването на прогнози и вземане на решения без необходимост от предварително зададени инструкции или ръчно програмиране на всяка стъпка. От своя страна, дълбокото обучение използва по-сложни модели, като изкуствени невронни мрежи, които имитират начина, по който човешкият мозък обработва и интерпретира информацията [2].

Приложенията на изкуствения интелект бързо се разширяват в различни неврохирургични дисциплини, включително невроонкология, функционална и спинална хирургия. ИИ вече демонстрира обещаващи резултати в областта на диагностичната визуализация, като системите му могат да идентифицират интракраниални състояния, като глиоми и аневризми и постигат точност, сравнима с тази на радиолога. Вътреоперационно, инструментите, базирани на ИИ, като например компютърното зрение, предоставят подкрепа на хирурзите чрез анализ на видео потоци в реално време, проследяване на хирургичните инструменти, оценка на загубата на кръв и подобряване на цялостната хирургична прецизност [3].

Въпреки това, широкото внедряване на изкуствения интелект в клиничната практика среща редица предизвикателства. Качеството на данните, алгоритмичните пристрастия интерпретацията на резултатите и интеграцията им в съществуващите болнични системи остават значителни бариери, свързани с прилагането на новите ИИ системи. Етични въпроси, като отговорност и прозрачност при взетите решения, също са от съществено значение за осигуряване на етичното използване на ИИ в клинични условия [4].

Настоящият обзор разглежда текущото състояние на ИИ в неврохирургията, като се фокусира върху неговите клинични приложения, ползи, ограничения и предизвикателства, които трябва да бъдат преодоляни за успешната му интеграция в практиката.

МЕТОДИ

Настоящата статия представлява систематичен преглед на литературата, базиран на анализ на актуалните публикации относно използването на изкуствен интелект в неврохирургията. Прегледът следва общите принципи на насоките PRISMA [5]. Извършено е обширно търсене в бази данни като PubMed, Scopus и Web of Science с цел идентифициране на съответни изследвания на английски език, публикувани между януари 2020 и декември 2025. Използваните ключови думи включват „изкуствен интелект“, „машинно обучение“, „дълбоко обучение“, „компютърно зрение“ и „неврохирургия“, както и подполюта като „невроонкология“, „спинална хирургия“, „васкуларна неврохирургия“ и „функционална неврохирургия“.

Включени са само рецензирани изследвания, които разглеждат диагностични, прогностични, вътреоперационни или образователни приложения на изкуствения интелект в неврохирургията. Заглавията и абстрактите на публикациите са прегледани от четирима автора, като всякакви разногласия са решавани чрез консенсус.

Поради хетерогенност в дизайна на изследванията и измерването на резултатите, не е извършен количествен мета-анализ. Резултатите са обобщени дескриптивно, като са изтъкнати нововъзникващите тенденции и основните предизвикателства, свързани с интеграцията на изкуствения интелект в неврохирургичната практика.

РЕЗУЛТАТИ

Прегледаната литература показва бързо нарастващ интерес към приложението на изкуствения интелект в неврохирургията, особено през последното десетилетие. Често срещани области на приложение включват автоматизирана сегментация на тумори, прогнозиране на хирургични резултати и оптимизация на ефективността на работния процес [6]. Няколко изследвания подчертават потенциала на базираният на ИИ анализ на изображения за подобряване на диагностичната точност, особено при класифициране на мозъчни тумори и откриване на съдови лезии [7]. Интраоперационно, инструменти, подпомагани от ИИ, са интегрирани в системи за невронавигация, което води до по-голяма прецизност и намаляване на оперативното време. Системите за подпомагане на клиничните решения, които използват предсказателни модели, са докладвани като полезни при оценка на резултатите от операциите и при прогнозирането на възможни следоперативни усложнения [8]. Въпреки обнадеждаващите резултати, литературата подчертава значителна хетерогенност в източниците на данни, дизайна на изследванията и проверката на алгоритмите. Повечето изследвания все още се намират на етап доказване на приложимостта, с ограничена външна проверка и интеграция в клиничните работни процеси [9].

Разбиране на изкуствения интелект: Механизмите зад технологията

Изкуственият интелект обхваща различни изчислителни модели, създадени да възпроизвеждат процесите на вземане на решения, подобни на човешките. Един от основните методи в изкуствения интелект е машинното обучение, което включва обучаване на системи да идентифицират модели и да вземат решения на база данни, без да бъдат изрично програмирани да изпълняват конкретни задачи [6]. В този процес системата се учи от предоставените обучителни данни, което ѝ позволява да развие собствено разбиране за моделите чрез опит. Традиционните техники на машинно

обучение обикновено изискват човешка намеса за избор и извличане на конкретни характеристики (например, идентифициране на границите на тумора в изображение), преди те да бъдат подадени в модела за анализ [7]. Това прави традиционното машинно обучение по-зависимо от експертното знание и необходимостта от човешка интервенция. Дълбокото обучение е по-усъвършенствана и мощна форма на машинното обучение, която използва многослойни изкуствени невронни мрежи (Artificial Neural Networks, ANNs), за да научи все по-абстрактни представяния на суровите данни. В този подход архитектурата на моделите за дълбоко обучение е вдъхновена от невронните мрежи на човешкия мозък, където информацията преминава през многобройни слоеве свързани обработващи единици, наречени перцептрони. Тези дълбоки мрежи имат способността автоматично да откриват сложни и финни модели в данните, което ги прави особено подходящи за задачи като разпознаване и класифициране на изображения, както и за обработка на комплексна информация с висока степен на вариабилност [8]. Основното предимство на дълбокото обучение спрямо традиционното машинно обучение е способността му да работи с минимална човешка намеса при извличането на характеристики. Докато при традиционните модели на машинно обучение се разчита на предварително дефинирани характеристики, моделите за дълбоко обучение се учат да извлекат и усвоят тези характеристики сами по време на обучителния процес [8]. Това позволява на дълбокото обучение да бъде изключително адаптивно към сложни и неструктурирани данни, като медицински изображения, пациентски записи и дори генетични данни. Благодарение на тази автономност, дълбокото обучение предоставя значителни предимства в приложения, където данните са обемни, сложни и трудни за обработка с традиционни методи [1].

Обучение и оценка на модели

Моделите на изкуствен интелект, по-специално тези, използвани в медицината, преминават през строг процес на обучение и оценка, за да се гарантира тяхната ефективност. Учебните данни обикновено се разделя на три части: учебни данни, използван за тренировка на модела, тестов набор, който служи за оценка на представянето му върху нови, неизползвани данни, и валидационен набор, който помага за фина настройка на параметрите на модела и предотвратяване на пренасищане (overfitting) [10]. Пренасищането е явление, при което моделът дава добри резултати спрямо учебните данни, но не успява да обобщи нови данни. За да се оцени как се справя моделът, се използват различни мерки, като точност (какъв процент от прогнозите на модела са верни), прецизност (колко от прогнозите на модела всъщност са правилни), възвръщаемост (каква част от всички възможни правилни прогнози са открити от модела) и площта под кривата на характеристиките на приемника (Area Under the Curve, AUC). AUC измерва колко добре моделът може да разграничи между отделните категории. Когато AUC е 1, моделът прави перфектни предсказания, а ако е 0.5, моделът не прави по-добри прогнози от случайността [10].

Прозрачността остава основно предизвикателство при внедряването на схеми за дълбоко обучение. Традиционните модели, като този на решаващото дърво, работят по прозрачен начин, което означава, че лесно може да се разбере как моделът взема решения. Решаващото дърво е структура, която прилича на дърво, където всеки клон води към различни възможни изходи въз основа на определени правила или характеристики. Например, ако дадена характеристика (като възраст или симптоми)

е по-голяма от определена стойност, то моделът ще даде едно решение, а ако е по-малка — друго. В контекста на дълбокото обучение обаче, моделите често се наричат „черни кутии“, защото вътрешният процес на вземане на решения е много по-сложен и трудно разбираем. При тези модели като невронни мрежи, е трудно да се проследи точно какви правила или стъпки водят до крайното решение. Това ги прави по-малко прозрачни в сравнение с традиционните методи като решаващите дървета. Усилията за подобряване на интерпретируемостта, като например картографиране на значимостта на характеристиките или класиране по важност на характеристиките, се стремят да разкрият как входните данни влияят на предсказанията на модела. Разбираемостта е особено важна в медицински контексти, тъй като укрепва доверието между клиницистите и ИИ системите и намалява потенциалните преубеждения [10].

Невроонкология и изкуствен интелект

Мозъчните тумори обхващат над 150 различни типа, които могат да се развият в различни области на мозъка и черепа. Въпреки че традиционните техники, като рентгенови снимки, компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и позитронно-емисионна томография (ПЕТ), се използват широко за тяхната диагностика, те все пак имат съществени ограничения. Основни предизвикателства включват разграничаването на тумори от тумороподобни лезии, различаването на доброкачествени от злокачествени образувания и идентифицирането на първични тумори спрямо метастази в мозъка. Проследяването на промени след лечение, като псевдопрогресия или радиационна некроза, остава предизвикателство поради малките вариации в изображението [11]. В тази област изкуственият интелект има потенциал да предложи значителни ползи. Пример за това е работата на Zahoor и сътрудници, които представят хибридна система от два етапа за автоматично откриване и класификация на мозъчни тумори. Този модел постига точност от 99.56% при откриването на тумори и демонстрира способността на ИИ да класифицира различни видове мозъчни образувания, включително глиоми и менингиоми, с точност от 99.2% [12].

Глиомите се класифицират с помощта на скала от 1 до 4, като по-високите степени (3 и 4) показват агресивно поведение и по-малко благоприятна прогноза. Прецизната класификация е важна за избора на лечение и прогнозата на пациента [13]. Модели на машинно обучение, като тези, разработени от Zacharakі, показват висока точност при различаване на нискостепенни от високостепенни глиоми на база ЯМР изображения [13]. Дълбокият модел за обучение на Naser, базиран на архитектура на конволюционни невронни мрежи (CNN), постига точност от 95% при класифицирането на нискостепенни глиоми [14]. Конволюционните невронни мрежи са специален тип дълбоки невронни мрежи, които са особено ефективни при обработка на изображения. Те използват различни слоеве за автоматично извличане на характеристики (като контури, текстури и форми) от изображения, което ги прави подходящи за задачи като разпознаване и класифициране на изображения [14].

Молекулните характеристики на туморите, като мутации в IDH, когелизация 1p/19q или амплификация на EGFR, също предоставят критични данни за класификацията им и успеха на терапията. Докато тези молекулярни маркери традиционно се идентифицират чрез инвазивни биопсии, интеграцията на ИИ в анализа на изображения и клинични данни успява да позволи неинвазивна и по-бърза класификация [13].

Освен диагностика и класификация, ИИ също така демонстрира обещаващи резултати при мониторинга на пациенти след операция. Използването на ИИ за анализ на изображенията помага за ранното откриване на рецидиви, дори преди да се появят клинични симптоми. Система за прогнозиране, разработена от DeepMind в сътрудничество с UCL Hospitals, предсказва рецидиви на мозъчни тумори с висока точност, което позволява на хирурзите да адаптират лечението на базата на специфичния риск за пациента [8].

ИИ играе и ключова роля в индивидуализирането на терапията. Чрез анализ на големи обеми медицински данни (като геномна информация, молекулярни маркери и клинични резултати), ИИ може да предложи оптимални лечения за всеки пациент въз основа на специфичните му характеристики. Това не само подобрява ефективността на лечението, но и води до значително намаляване на нежеланите странични ефекти, тъй като терапията може да бъде точно адаптирана към индивидуалните нужди на пациента. Персонализирането на терапевтичната грижа става възможно благодарение на алгоритмите за дълбоко обучение, които анализират и предсказват как молекулярните и генетични характеристики на пациента влияят на отговора към лечението [3].

Друг важен аспект на ИИ в неврохирургията е неговото използване в невронавигационни системи, които подпомагат хирурзите при планирането и провеждането на операции с висока прецизност. Тези системи анализират 3D образи и осигуряват детайлна информация за разположението на туморите и съседните структури. Така ИИ може да води неврохирурга през сложни операции и да покаже най-подходящия подход за тях, минимизирайки риска от увреждане на здрави мозъчни тъкани. Тези технологии вече се използват при операции за отстраняване на тумори в близост до важни мозъчни структури [9].

Васкуларна неврохирургия: От диагностициране на аневризми до интраоперативна навигация

Моделите за класификация, базирани на конволюционни невронни мрежи за откриването на аневризми, показват чувствителност и специфичност, които надвишават 90% при СТА скенери [15]. Иновации като микрокатетеризацията предоставят възможност за достъп до по-дълбоки и труднодостъпни области на мозъка. Това значително подобрява резултатите от операцията, като осигурява по-прецизно и безопасно отстраняване на патологични образувания. Предоперативните симулации, основани на ИИ позволяват предварително планиране на интервенциите и минимизиране на риска от усложнения по време на операция [16].

В контекста на усъвършенстване на ендоваскуларната навигация се изследват ИИ системи за обучение чрез подсилване (reinforcement learning) [16]. Това е метод, при който ИИ учи чрез опит, като получава награди или наказания в зависимост от предприетите действия. Целта е алгоритъмът да оптимизира своето поведение за постигане на най-добри резултати. На пазара вече съществуват разработени роботизирани технологии, които позволяват прецизното управление на катетри и ангиографски устройства. Тези технологии, въпреки високата си цена, предоставят изключителна прецизност и намаляват риска от грешки по време на процедурите. Прогнозата е, че с времето разходите за внедряване на системите ще бъдат оправдани от подобрените резултати и намалените дългосрочни разходи за здравеопазване [13].

Функционална неврохирургия

Приложението на изкуствения интелект във функционалната неврохирургия, особено при лечението на болестта на Паркинсон, показва обещаващи резултати. Моделите за дълбоко обучение постигат над 90% точност при класифицирането на подтипове на болестта на базата на електрофизиологични записи [15]. ИИ може да анализира модели в поведението на пациента, включително скоростта и точността на движенията му, за да предскаже възможни пристъпи на симптомите на болестта [17]. Алгоритмите за обучение чрез подсилване, които оптимизират параметрите на дълбоката мозъчна стимулация (DBS) в реално време, представляват важна стъпка напред в развитието на терапията. Тези алгоритми могат да адаптират параметрите на DBS, в зависимост от отговорите на пациента [17]. Разработките в тази област също така включват напредък в технологиите за анализ на мозъчни структури и функции, свързани с двигателната активност. Чрез използването на ИИ за анализ на функционални МРТ сканирания, може да се постигне по-точно картографиране на зоните на мозъка, свързани с моторните функции [15].

Изкуствения интелект в спиналната неврохирургия

Приносът на изкуствения интелект в хирургията на гръбначния стълб се състои в автоматизирани системи за диагностика на вертебрални фрактури, спинална стеноза и следоперативни усложнения. Моделите, базирани на ИИ, са обучени да откриват и други патологии на гръбначния стълб с впечатляваща чувствителност, включително компресионни фрактури в рентгенови снимки и КТ скенери. ИИ моделите показват, че превъзхождат радиолози в идентифицирането на осификация на задния надлъжен лигамент [18]. Моделите за дълбоко обучение постигат точност на диагнозата до 95% при откриването на дискови хернии [18]. Сегментацията, базирана на ИИ помага за строгото идентифициране на вертебрални тела и междупрешленни дискове. Тази автоматизация осигурява ефективна оценка и прецизно измерване на важни параметри, като сагитален баланс и ъгъл на Коб, за по-добро предварително планиране на спиналната операцията [19].

3D принтирането на импланти за гръбначната хирургия представлява революционен напредък в медицината, като осигурява персонализирани решения, които идеално съвпадат с анатомията на пациента. Тези импланти се създават чрез използването на високоточни 3D модели, които позволяват на хирурга да избере най-подходящото решение за конкретния случай [19].

Технологии като разширена реалност (интерактивното преживяване на реална среда, AR) и виртуална реалност (VR) значително подобряват хирургичната прецизност. Тези системи използват ИИ за налагане на анатомични структури върху хирургичното поле, което подобрява позиционирането на винтове в гръбначния стълб интраоперативно и намалява грешките при спинални операции. ИИ може да персонализира хирургичните планове, особено при пациенти със сложни състояния, като остеопороза [20].

ИИ играе важна роля в стратификацията на рисковете и прогнозата на следоперативните резултати. Модели за машинно обучение са разработени, за да прогнозират усложнения след хирургия за корекция на гръбначни деформации като вземат под внимание фактори като възраст на пациента, функционален статус и съпътстващи заболявания [21]. Един от проектите, проведен в сътрудничество с

Mayo Clinic в САЩ, се фокусира върху използването на ИИ за прогнозиране на болка след лумбални операции. ИИ модели могат да предсказват с висока точност как ще се възстанови пациентът, въз основа на неговите демографски данни и медицинска история [22].

Изкуственият интелект в обучението по неврохирургия

Една от най-значимите иновации в обучението по неврохирургия е разработването на системи за компютърно зрение, базирани на ИИ, които анализират хирургически видеозаписи, разделяйки сложните процедури на отделни фази. Тези системи могат да следят движенията на хирургическите инструменти, да оценяват техническата компетентност на обучаващия се неврохирург и да предоставят оценки на представянето му [23]. В University of California, San Francisco, изследване на виртуално обучение за неврохирурзи показва, че интегрирането на ИИ в симулации значително подобрява уменията на хирурзите в сложни процедури като мозъчни операции. ИИ адаптира обучението в реално време въз основа на реакциите на обучаващия се и предоставя персонализирани съвети за подобряване на оперативната техника [24]. Проект на Stanford University използва метода на дълбоко обучение за мониторинг на неврохирургичната операция в реално време. Въз основа на анализирани видеозаписи от операции се дава обратна връзка по време на всеки етап от процедурата. Проектът показва, че ИИ е способен да открива неточности в стъпките на неврохирурга и да предоставя съвременни насоки, които да подобрят резултатите и качеството на операциите [25]. Гледайки напред, комбинацията от ИИ и виртуална реалност предлага огромен потенциал за трансформиране на обучението по неврохирургия, предлагайки платформи за виртуална тренировка, където обучаващите се могат да практикуват операции без риск за пациентите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изкуственият интелект бързо променя облика на неврохирургията, предоставяйки усъвършенствани инструменти, които не само подобряват диагностичната точност, но и преобразуват самият хирургичен процес, като правят лечението по-ефикасно и следоперативната грижа – по-добра. Техниките на машинното обучение и дълбокото обучение вече са неотменна част от развитието на клиничната неврохирургична практика, оставяйки свой отпечатък в области като невроонкологията и спиналната хирургия.

Въпреки тези постижения, предизвикателствата остават, най-вече необходимостта от големи и разнообразни набори от данни, които да осигурят приложимостта на моделите, както и интеграцията на ИИ в рутинната клинична практика. Много от приложенията на ИИ все още са експериментални, особено в контекста на интраоперативната среда, където разширената реалност и роботизираната помощ обещава висока прецизност, но често са ограничени от огромните разходи за съответната инфраструктура. Освен това, неяснотата относно прозрачността на ИИ и възможните му пристрастия поставят на дневен ред необходимостта от обясними и прозрачни ИИ системи, подкрепени от стриктни протоколи за проверка и контрол.

В бъдеще хибридни модели, които комбинират клинични, радиологични и генетични показатели, ще подобрят точността на прогнозите, докато обучението на модели с информация от различни източници може да се окаже ключово за решаването на

проблемите със защитата на личните данни. За успешната интеграция на ИИ в неврохирургията ще бъде от решаващо значение непрекъснатото образование на клиницистите и създаването на строги регулаторни рамки.

Макар ИИ да носи огромен потенциал за трансформация на неврохирургията, важно е да не забравяме, че зад машината винаги трябва да стои квалифициран човешки фактор – клиничната преценка, експертността и сътрудничеството остават неотменими за постигането на най-добрите резултати за пациентите.

Конфликт на интереси: Авторите декларират, че няма конфликт на интереси относно публикуването на този ръкопис. Никакви финансови или лични взаимоотношения не са оказали влияние върху работата, докладвана в това изследване.

Принос на авторите: Всички автори са допринесли съществени усилия за концепцията и дизайна на изследването. Литературното търсене, анализата на данни и съставянето на ръкописа бяха извършени от ДС. Всички автори критично преразгледаха ръкописа за важни интелектуални съдържания и одобриха финалната версия преди изпращането за публикуване.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NEUROSURGICAL PRACTICE: TECHNOLOGIES AND CHALLENGES [ENGLISH]

SUMMARY

Introduction: Neurosurgery is a key area for the application of new technological innovations, including artificial intelligence (AI), which holds significant potential to transform diagnostic accuracy, surgical precision, and personalized medical care. Despite the considerable progress in the development of these technologies, their widespread application in clinical practice faces several challenges, including issues with data quality, difficulties in interpreting algorithms, and ethical concerns that require careful consideration. This review analyzes the current state of artificial intelligence in neurosurgery, focusing on its primary applications, benefits, limitations, and challenges.

Methods: This literature review summarizes current research on artificial intelligence in neurosurgery, with a particular focus on peer-reviewed studies published between 2020 and 2025. An extensive review of data from databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science was conducted using terms such as "artificial intelligence," "neurosurgery," and related subspecialties.

Results: The applications of artificial intelligence in neurosurgery are expanding rapidly. In neuro-oncology, AI-based systems demonstrate high accuracy in detecting and classifying tumors. In vascular neurosurgery, AI assists with aneurysm detection and endovascular navigation, improving treatment efficiency. Intraoperatively, AI-based tools support surgeons by enhancing precision, reducing operation time, and predicting potential complications. Systems that utilize predictive models help forecast postoperative outcomes and assess patient risk. Key challenges for AI implementation include data heterogeneity and the integration of algorithms into existing clinical workflows. Additionally, ethical issues, such as data privacy and potential algorithmic bias, pose barriers to the broader, more effective deployment of these technologies in practice.

Conclusion: Artificial intelligence has the potential to transform neurosurgery by significantly improving diagnostic accuracy, surgical outcomes, and educational methods. With its continued development, collaboration between AI and experienced clinicians will be crucial for the full realization of its benefits in neurosurgical practice.

KEYWORDS

artificial intelligence, neurosurgery, machine learning, deep learning, neuro-oncology, spinal surgery, ethics

INTRODUCTION

Neurosurgery is a leading field in integrating technological innovations, evolving in parallel with advances in engineering, computer science, and medical imaging. The successful combination of stereotactic techniques, neuro-navigation systems, intraoperative neuro-monitoring, and brain mapping significantly enhances the accuracy of operations and leads to better clinical outcomes. Today, artificial intelligence (AI) represents the next transformative technology in neurosurgery, with the potential to significantly improve diagnostic accuracy, surgical precision, and personalized care. AI encompasses a broad range of computer tools designed to simulate human cognition, analysis, and problem-solving [1].

Machine learning (ML) and deep learning (DL) are two key terms and essential components of AI, which are gradually being applied in neurosurgery [1]. Machine learning algorithms enable

computers to process and analyze large volumes of data by discovering patterns and structures within them. This enables predictions and decision-making without the need for preprogrammed instructions at every step. Deep learning, in turn, uses more complex models, such as artificial neural networks, which mimic how the human brain processes and interprets information [2].

Applications of AI are rapidly expanding across various neurosurgical disciplines, including neuro-oncology, functional surgery, and spinal surgery. AI has already demonstrated promising results in diagnostic imaging, where its systems can identify intracranial conditions, such as gliomas and aneurysms, achieving accuracy comparable to that of radiologists. Intraoperatively, AI-based tools, such as computer vision, support surgeons by analyzing video streams in real time, tracking surgical instruments, assessing blood loss, and enhancing overall surgical precision [3].

However, the widespread implementation of AI in clinical practice faces several challenges. Data quality, algorithmic biases, interpretation of results, and integration into existing hospital systems remain significant barriers to the adoption of new AI systems. Ethical issues, such as responsibility and transparency in decision-making, are also crucial for ensuring the ethical use of AI in clinical settings [4].

This review examines the current state of AI in neurosurgery, focusing on its clinical applications, benefits, limitations, and challenges that need to be addressed for successful integration into practice.

METHODS

This article presents a systematic literature review based on the analysis of current publications regarding the use of artificial intelligence in neurosurgery. The review follows the general principles of PRISMA guidelines [5]. An extensive search was conducted in databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science to identify relevant English-language studies published between January 2020 and December 2025. The keywords used include "artificial intelligence," "machine learning," "deep learning," "computer vision," and "neurosurgery," as well as subfields such as "neuro-oncology," "spinal surgery," "vascular neurosurgery," and "functional neurosurgery."

Only peer-reviewed studies discussing diagnostic, prognostic, intraoperative, or educational applications of AI in neurosurgery were included. Four authors reviewed the titles and abstracts of publications, and any disagreements were resolved by consensus.

Due to heterogeneity in study designs and outcome measures, no quantitative meta-analysis was performed. The results are presented descriptively, highlighting emerging trends and key challenges in integrating artificial intelligence into neurosurgical practice.

RESULTS

The reviewed literature shows a rapidly growing interest in the application of artificial intelligence (AI) in neurosurgery, especially over the last decade. Common areas of application include automated tumor segmentation, prediction of surgical outcomes, and optimization of workflow efficiency [6]. Several studies highlight the potential of AI-based image analysis to improve diagnostic accuracy, particularly in classifying brain tumors and detecting vascular lesions [7]. Intraoperatively, AI-assisted tools have been integrated into neuro-navigation systems, leading to increased precision and reduced surgical time. Clinical decision support systems that use predictive models have been reported to be useful for assessing surgical outcomes and predicting potential postoperative complications [8]. Despite these promising

results, the literature highlights significant heterogeneity in data sources, study designs, and algorithm validation. Most studies are still at the stage of proving applicability, with limited external validation and integration into clinical workflows [9].

Understanding Artificial Intelligence: The Mechanisms Behind the Technology

Artificial intelligence encompasses various computational models designed to replicate decision-making processes similar to human ones. One of the main methods in AI is machine learning, which involves training systems to identify patterns and make decisions based on data without being explicitly programmed to perform specific tasks [6]. In this process, the system learns from the provided training data, allowing it to develop its own understanding of the patterns through experience. Traditional machine learning techniques generally require human intervention to select and extract specific features (e.g., identifying tumor boundaries in an image) before they are fed into the model for analysis [7]. This makes traditional machine learning more dependent on expert knowledge and the need for human intervention.

Deep learning is a more advanced and powerful form of machine learning that uses multi-layer artificial neural networks (ANNs) to learn increasingly abstract representations of raw data. In this approach, the architecture of deep learning models is inspired by the neural networks of the human brain, in which information passes through numerous layers of interconnected processing units called perceptrons. These deep networks have the ability to automatically detect complex and subtle patterns in the data, making them particularly suitable for tasks such as image recognition and classification, as well as processing complex information with high variability [8].

The main advantage of deep learning over traditional machine learning is its ability to operate with minimal human intervention in feature extraction. While traditional machine learning models rely on predefined features, deep learning models learn to extract and assimilate these features themselves during the training process [8]. This enables deep learning to be highly adaptable to complex, unstructured data, such as medical images, patient records, and even genetic data. Thanks to this autonomy, deep learning offers significant advantages in applications where data is large, complex, and difficult to process with traditional methods [1].

Model Training and Validation

AI Models, especially those used in medicine, undergo a rigorous process of training and evaluation to ensure their effectiveness. The training data is typically divided into three parts: training data, used to train the model; a test set, which assesses its performance on new, unseen data; and a validation set, which helps fine-tune the model parameters and prevent overfitting [10]. Overfitting is a phenomenon in which a model performs well on the training data but fails to generalize to new data. To evaluate how well the model performs, various metrics are used, such as accuracy (the percentage of correct predictions), precision (how many of the model's predictions are actually correct), recall (how much of the possible correct predictions were found by the model), and the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). AUC measures how well the model can differentiate between the categories. When AUC is 1, the model makes perfect predictions; when it is 0.5, it does no better than random guessing [10].

Transparency remains a major challenge when implementing deep learning schemes. Traditional models, such as decision trees, operate transparently, making it easy to understand how the model makes decisions. A decision tree is a structure resembling a tree, where each

branch leads to different possible outcomes based on specific rules or features. For example, if a given feature (such as age or symptoms) exceeds a certain threshold, the model will make one decision; if it is below that threshold, it will make another. In deep learning, however, models are often referred to as "black boxes" because their internal decision-making processes are much more complex and harder to interpret. In these models, such as neural networks, it is difficult to track exactly what rules or steps lead to the final decision. This makes them less transparent compared to traditional methods like decision trees. Efforts to improve interpretability, such as mapping feature importance or ranking features by relevance, aim to reveal how the input data influences the model's predictions. Interpretability is particularly important in medical contexts as it strengthens trust between clinicians and AI systems and reduces potential biases [10].

Neuro-oncology and Artificial Intelligence

Brain tumors encompass over 150 different types, which can develop in various regions of the brain and skull. Although traditional techniques such as X-rays, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and positron emission tomography (PET) are widely used for their diagnosis, they still have significant limitations. Key challenges include distinguishing tumors from tumor-like lesions, differentiating benign from malignant formations, and identifying primary tumors versus metastases in the brain. Monitoring changes after treatment, such as pseudoprogression or radiation necrosis, remains challenging due to small variations in imaging [11]. In this field, artificial intelligence has the potential to offer significant benefits. An example of this is the work of Zahoor and colleagues, who present a hybrid two-stage system for the automatic detection and classification of brain tumors. This model achieves 99.56% accuracy in detecting tumors and demonstrates the ability of AI to classify various types of brain formations, including gliomas and meningiomas, with 99.2% accuracy [12].

Gliomas are classified on a scale from 1 to 4, with higher grades (3 and 4) indicating aggressive behavior and a less favorable prognosis. Accurate classification is important for treatment selection and patient prognosis [13]. Machine learning models, such as those developed by Zacharaki, show high accuracy in distinguishing low-grade from high-grade gliomas based on MRI images [13]. Naser's deep learning model, based on a convolutional neural network (CNN) architecture, achieves 95% accuracy in classifying low-grade gliomas [14]. Convolutional neural networks are a special type of deep neural networks that are particularly effective for image processing. They use various layers to automatically extract features (such as contours, textures, and shapes) from images, making them suitable for tasks such as image recognition and classification [14].

Molecular characteristics of tumors, such as IDH mutations, 1p/19q codeletion, or EGFR amplification, also provide critical data for classification and treatment success. While these molecular markers are traditionally identified through invasive biopsies, integrating AI into image analysis and clinical data enables non-invasive, faster classification [13].

In addition to diagnosis and classification, AI also shows promising results in monitoring patients after surgery. The use of AI for image analysis helps in the early detection of recurrences, even before clinical symptoms appear. A predictive system developed by DeepMind in collaboration with UCL Hospitals predicts brain tumor recurrences with high accuracy, allowing surgeons to adapt treatment based on the patient's specific risk [8].

AI also plays a key role in individualizing therapy. By analyzing large volumes of medical data (such as genomic information, molecular markers, and clinical outcomes), AI can suggest

optimal treatments for each patient based on their specific characteristics. This not only improves treatment effectiveness but also leads to a significant reduction in adverse side effects, as the therapy can be precisely tailored to the patient's individual needs. The personalization of therapeutic care is enabled by deep learning algorithms that analyze and predict how molecular and genetic characteristics influence treatment response [3].

Another important aspect of AI in neurosurgery is its use in neuro-navigation systems that assist surgeons in planning and performing high-precision surgeries. These systems analyze 3D images and provide detailed information about the location of tumors and surrounding structures. Thus, AI can guide the neurosurgeon through complex surgeries and identify the best approach, minimizing the risk of damaging healthy brain tissue. These technologies are already used in tumor removal surgeries close to important brain structures [9].

Vascular Neurosurgery: From Aneurysm Detection to Intraoperative Navigation

Models for aneurysm detection based on convolutional neural networks (CNNs) show sensitivity and specificity exceeding 90% in CTA scans [15]. Innovations such as microcatheterization provide access to deeper and harder-to-reach areas of the brain. This significantly improves surgical outcomes by enabling more precise and safer removal of pathological formations. Preoperative AI-based simulations enable intervention planning and minimize the risk of complications during surgery [16].

In the context of advancing endovascular navigation, AI systems utilizing reinforcement learning are being explored [16]. This is a method in which AI learns from experience, receiving rewards or penalties based on its actions. The goal is for the algorithm to optimize its behavior to achieve the best possible results. Robotized technologies are already on the market, enabling precise control of catheters and angiographic devices. Despite their high cost, these technologies provide exceptional accuracy and reduce the risk of errors during procedures. It is predicted that over time, the costs of implementing these systems will be justified by improved outcomes and reduced long-term healthcare costs [13].

Functional Neurosurgery

The application of artificial intelligence in functional neurosurgery, particularly in the treatment of Parkinson's disease, shows promising results. Deep learning models achieve over 90% accuracy in classifying subtypes of Parkinson's disease based on electrophysiological recordings [15]. AI can analyze patterns in patient behavior, including the speed and accuracy of their movements, to predict potential episodes of the disease's symptoms [17]. Reinforcement learning algorithms, which optimize deep brain stimulation (DBS) parameters in real time, represent an important step forward in the development of the therapy. These algorithms can adjust DBS parameters based on the patient's responses [17]. Advances in this field also include progress in technologies for analyzing brain structures and functions related to motor activity. By using AI to analyze functional MRI scans, more accurate mapping of brain regions associated with motor functions can be achieved [15].

Artificial Intelligence in Spinal Neurosurgery

The contribution of artificial intelligence in spinal surgery involves automated systems for diagnosing vertebral fractures, spinal stenosis, and postoperative complications. AI-based models have been trained to detect other spinal pathologies with impressive sensitivity, including compression fractures in X-rays and CT scans. AI models show that they outperform radiologists in identifying ossification of the posterior longitudinal ligament [18]. Deep learning

models achieve diagnostic accuracy of up to 95% in detecting herniated discs [18]. AI-based segmentation helps with the precise identification of vertebral bodies and intervertebral discs. This automation ensures effective evaluation and accurate measurement of important parameters, such as sagittal balance and Cobb angle, for better preoperative planning of spinal surgery [19].

3D printing of implants for spinal surgery represents a revolutionary advancement in medicine, providing personalized solutions that perfectly match the patient's anatomy. These implants are created using high-precision 3D models, allowing the surgeon to select the most suitable solution for each specific case [19].

Technologies such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR) significantly improve surgical precision. These systems use AI to overlay anatomical structures onto the surgical field, improving screw placement in the spine intraoperatively and reducing errors during spinal surgeries. AI can also personalize surgical plans, especially for patients with complex conditions like osteoporosis [20].

AI plays a key role in risk stratification and predicting postoperative outcomes. Machine learning models have been developed to predict complications following spinal deformity correction surgery, considering factors such as the patient's age, functional status, and comorbidities [21]. One project conducted in collaboration with the Mayo Clinic in the USA focuses on using AI to predict post-lumbar surgery pain. AI models can predict with high accuracy how a patient will recover based on their demographic data and medical history [22].

Artificial Intelligence in Neurosurgery Training

One of the most significant innovations in neurosurgery training is the development of AI-based computer vision systems that analyze surgical videos, breaking down complex procedures into distinct phases. These systems can track the movements of surgical instruments, assess the technical competence of the training neurosurgeon, and provide performance evaluations [23]. A study at the University of California, San Francisco, on virtual training for neurosurgeons shows that integrating AI into simulations significantly enhances surgeons' skills in complex procedures such as brain surgeries. AI adapts training in real time based on the trainee's reactions and provides personalized tips to improve surgical technique [24]. A project at Stanford University uses deep learning to monitor neurosurgical operations in real time. Based on analyzed video footage of surgeries, feedback is given during each stage of the procedure. The project demonstrates that AI can detect inaccuracies in the neurosurgeon's steps and provide timely guidance to improve results and the quality of surgeries [25]. Looking ahead, the combination of AI and virtual reality holds immense potential to transform neurosurgery training, providing platforms for virtual practice where trainees can perform surgeries without risking patient harm.

CONCLUSION

Artificial intelligence is rapidly transforming the field of neurosurgery, providing advanced tools that not only enhance diagnostic accuracy but also revolutionize the surgical process itself, making treatment more efficient and postoperative care better. Machine learning and deep learning techniques have already become an integral part of the development of clinical neurosurgical practice, leaving their mark in areas such as neuro-oncology and spinal surgery. Despite these achievements, challenges remain, particularly the need for large, diverse datasets to ensure model applicability and the integration of AI into routine clinical practice. Many AI applications are still experimental, especially in the intraoperative environment, where

augmented reality and robotic assistance promise high precision but are often limited by the enormous costs of the required infrastructure. Furthermore, uncertainty about AI transparency and potential biases brings to the forefront the need for explainable and transparent AI systems, supported by strict verification and control protocols.

In the future, hybrid models combining clinical, radiological, and genetic data will improve the accuracy of predictions, while training models with information from various sources may prove crucial in addressing privacy protection issues. Continuous education for clinicians and the creation of strict regulatory frameworks will be key to the successful integration of AI in neurosurgery.

While AI holds enormous potential to transform neurosurgery, it is important not to forget that a qualified human factor must always be behind the machine—clinical judgment, expertise, and collaboration remain indispensable to achieving the best results for patients.

Conflict of Interest: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this manuscript. No financial or personal relationships have influenced the work reported in this study.

Author Contributions: All authors contributed substantially to the conception and design of the study. Literature search, data analysis, and manuscript drafting were performed by DS. All authors critically revised the manuscript for important intellectual content and approved the final version prior to submission.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Li W, Gumera A, Surya S, Edwards A, Basiri F, Eves C. The role of artificial intelligence in diagnostic neurosurgery: a systematic review. *Neurosurg Rev.* 2025; 48(1):393.
2. Gharios M, El-Hajj VG, Frisk H, Ohlsson M, Omar A, Edström E et al. The use of hybrid operating rooms in neurosurgery, advantages, disadvantages, and future perspectives: a systematic review. *Acta Neurochir (Wien).* 2023; 165(9):2343-2358.
3. Mohamed AA, Das N, Still MEH, Sharma A et al. Council of State Neurosurgical Societies. Establishing a policy statement on the use of artificial intelligence in neurosurgery. *Neurosurg Rev.* 2025; 48(1):606.
4. Yilmaz R, Browd S, Donoho DA. Controversies in Artificial Intelligence in Neurosurgery. *Neurosurg Clin N Am.* 2025; 36(1):91-100.
5. Veroniki AA, Hutton B, Stevens A, McKenzie JE, Page MJ, Moher D et al. Update to the PRISMA guidelines for network meta-analyses and scoping reviews and development of guidelines for rapid reviews: a scoping review protocol. *JBIM Evid Synth.* 2025; 23(3):517-526.
6. Cheikh Youssef S, Haram K, Noël J, Patel V, Porter J, Dasgupta P et al. Evolution of the digital operating room: the place of video technology in surgery. *Langenbecks Arch Surg.* 2023; 408(1):95.
7. Yu F, Moehring A, Banerjee O, Salz T, Agarwal N, Rajpurkar P. Heterogeneity and predictors of the effects of AI assistance on radiologists. *Nat Med.* 2024; 30(3):837-849.
8. Buchlak QD, Esmaili N, Leveque JC, Farrokhi F, Bennett C, Piccardi M et al. Machine learning applications to clinical decision support in neurosurgery: an artificial intelligence augmented systematic review. *Neurosurg Rev.* 2020; 43(5):1235-1253.
9. Asif M, Akhtar SG, Aasim M, Fareh Z. AI-Augmented neurosurgery: a new era of ethical challenges. *Neurosurg Rev.* 2024; 47(1):576.
10. El-Hajj VG, Ghaith AK, Elmi-Terander A, Ahn ES, Daniels DJ, Bydon M. Machine learning for enhanced prognostication: predicting 30-day outcomes following posterior fossa decompression surgery for Chiari malformation type I in a pediatric cohort. *J Neurosurg Pediatr.* 2024;34(1):57-65.
11. Rajpurkar P, Lungren MP. The Current and Future State of AI Interpretation of Medical Images. *N Engl J Med.* 2023; 388(21):1981-1990.
12. Zahoor MM, Qureshi SA, Bibi S, Khan SH, Khan A, Ghafoor U et al. A New Deep Hybrid Boosted and Ensemble Learning-Based Brain Tumor Analysis Using MRI. *Sensors (Basel).* 2022;22(7):2726.
13. Zhan Y, Hao Y, Wang X, Guo D. Advances of artificial intelligence in clinical application and scientific research of neuro-oncology: Current knowledge and future perspectives. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2025; 209:104682.
14. Naser MA, Deen MJ. Brain tumor segmentation and grading of lower-grade glioma using deep learning in MRI images. *Comput Biol Med.* 2020 Jun;121:103758.
15. Kazemzadeh K, Akhlaghdoust M, Zali A. Advances in artificial intelligence, robotics, augmented and virtual reality in neurosurgery. *Front Surg.* 2023;10:1241923.
16. Łajczak PM, Jóźwik K, Nowakowski P, Nawrat Z. Machine Meets Brain: A Systematic Review of Effectiveness of Robotically Performed Cerebral Angiography Interventions. *World Neurosurg.* 2024; 186:235-241.e1.
17. Ahmed HB, Nabi R, Farooqi HA. Exploring adverse effects of deep brain stimulation: the need for personalized care and long-term monitoring. *Neurosurg Rev.* 2024; 47(1):756.
18. Lawson McLean A. Towards Precision Medicine in Spinal Surgery: Leveraging AI Technologies. *Ann Biomed Eng.* 2024; 52(4):735-737.
19. Mani K, Scharfenberger T, Goldman SN, Kleinbart E, Mostafa E, Ramos RG et al. Multimodal machine learning for predicting perioperative safety indicators in spinal surgery. *Spine J.* 2025; 25(11):2450-2460.
20. Azad TD, Vattipally VN, Ames CP. Personalizing adult spinal deformity surgery through multimodal artificial intelligence. *Acta Orthop Traumatol Turc.* 2024; 58(2):80-82.
21. Lee S, Jung JY, Mahatthanatrakul A, Kim JS. Artificial Intelligence in Spinal Imaging and Patient Care: A Review of Recent Advances. *Neurospine.* 2024; 21(2):474-486.
22. Azad TD, Vattipally VN, Ames CP. Personalizing adult spinal deformity surgery through multimodal artificial intelligence. *Acta Orthop Traumatol Turc.* 2024;58(2):80-82.
23. Kok Wah JN. AI-driven robotic surgery in oncology: advancing precision, personalization, and patient outcomes. *J Robot Surg.* 2025 ;19(1):382.
24. Gordon M, Daniel M, Ajiboye A, Uraiby H, Xu NY, Bartlett R et al. A scoping review of artificial intelligence in medical education: BEME Guide No. 84. *Med Teach.* 2024; 46(4):446-470.
25. Şerban M, Toader C, Covache-Busuioac RA. Precision Neuro-Oncology in Glioblastoma: AI-Guided CRISPR Editing and Real-Time Multi-Omics for Genomic Brain Surgery. *Int J Mol Sci.* 2025;26(15):7364.
26. Halman J, Tencer S, Siemiński M. Artificial Intelligence and Extended Reality in the Training of Vascular Surgeons: A Narrative Review. *Med Sci (Basel).* 2025;13(3):126.